

ZIG‘IRNAMOLAR QABILASI**Abdusamadova Gullola Qahramonjon qizi.**

Andijon Davlat Pedagogika insituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971147>*Qabul qilindi: 24.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-148-151*

Annotatsiya: Ushbu tezis zig‘irnamolar qabilasiga kiruvchi o‘simliklarni tabiatdagi qishloq xo‘jaligidagi, sanoatdagi ahamiyatini va turlarning sonini o‘rganishga qaratilgan. Yashash muhitining yomonlashuvi, ekologiya buzilishi va inson antropologiyasi bugungi kunda o‘simliklarni nobud qiluvchi asosiy omil sanaladi.

Kalit so‘zlar: Zig‘irnamolar, aktinamorf, zig‘ir, linaceae, lusitatissimum, batist brezent, gazlama.

Abstract: This thesis is devoted to the study of the importance of plants belonging to the family of cypresses in nature in agriculture, economy, industry and the number of species. Deterioration of living environment, destruction of ecology and human anthropology are the main factors that destroy plants today.

Key words: Flax, actinamorph, flax, linaceae, lusitatissimum, batist tarpaulin, gauze.

Аннотация: Данная дипломная работа посвящена изучению значения растений, относящихся к семейству кипарисовых, в природе в сельском хозяйстве, хозяйстве, промышленности и численности видов. Ухудшение среды обитания, разрушение экологии и антропологии человека являются основными факторами, уничтожающими растения сегодня.

Ключевые слова: Лен, актинаморф, лен, linaceae, lusitatissimum, батистовый брезент, марля.

ASOSIY QISM.

Tirik tabiatning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan o‘simliklar biologik moddalarni normal aylanishini ta‘minlaydi. Atmosferadagi kislorodni hosil qiladi, organik moddalarni to‘playdi. Bu esa o‘z navbatida inson va hayvonot olami uchun ozuqadir. O‘simliklar mikroiklimga ham ta‘sir etadi, issiqlik balansini shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Havoning nisbiy namligini oshiradi va

joyning suv va shamol rejimlariga ta'sir etadi. Barcha o'simlik turlari ilmiy- amaliy maqsadlari uchun bitmas tuganmas boylik hisoblanadi. Shuning uchun ham noyob va yo'qolib borayotgan o'simlik turlarini muhofazaga olish darkor. O'zbekistonda 1998-yillarda chop etilgan Qizil kitobga 301 ta o'simlik turi kiritildi.

Zig'irnamolar qabilasi o'simliklar o'zlarining tuzilishi va tarqalishi bo'yicha nafaqat o'simliklar dunyosida, balki butun organik olamdagi eng katta guruhlardan biri hisoblanadi. Qabila daraxt, buta yoki o't o'simliklardan iborat. Barglari navbat bilan yoki qarama – qarshi joylashgan, oddiy va ko'pincha butun mayda yonbargchali yoki yonbargchasiz. Gullari ikki jinsli, aktinomorf. Kosachabarglari sal tutashgan. Changchisi ko'pincha 1 yoki 2 doirada, ba'zan 3 yoki 4 doirada joylashgan. Tugunchasi ustki. Mevalari asosan ko'sakcha. Qabila o'z ichiga 6 oilani oladi.

Zig'irdoshlar oilasi - Linaceae

Bu oilaga asosan o't o'simliklar, yarimbuta va butalar kiradi. Ular ayniqsa mo'tadil va subtropik iqlimli hududlarda tarqalgan. Barglari oddiy, bandsiz, navbat bilan yoki qarama-qarshi joylashgan. Yonbargchali yoki yonbargchasiz. Gullari ikki jinsli aktinomorf. Kosacha va gultojibarglari (4) – 5 ta. Urug'chisi 5 tadan. Tugunchasi ustki. Gul formuasi $C_5 C_5 A_5 G_{(5)}$. Mevasi ko'sakcha. Bu oilaga 6 turkum va 250 taga yaqin tur kiradi. Zig'ir (*Linum*) turkumi. Turkumga bir yillik va ko'p yillik o't o'simliklar kiradi. Poyasi shoxlangan, nashtarsimon barglari bilan qalin qoplangan. Gullari aktinomorf, havorang, sariq, ba'zan pushti. Kosachasi va gultojibarg 5 tadan. Changchilari 5 ta. Urug'chisi 5 ta. Mevasi – ko'sakcha. O'rta Osiyoda 9 tur, O'zbekistonda 5 turi o'sadi. Yovvoyi zig'ir – ko'p yillik o't. Bo'yi 30 -70 sm. Barglari qalami- nashtarsimon yoki deyarli qalami, bandsiz, uzunligi 10-35mm eni 1-3 mm. To'pguli shingil. Gullari to'q havorang. *Zig'ir* (*linum*) - zig'irdoshlarga mansub bir yillik va ko'p yillik o'simliklar turkumi, tola va moy olish uchun ekiladigan ekin. Mo'tadil va subtropik mintaqalarda tarqalgan. Yer yuzida 230 dan ortiq turi mavjud. Tolasi va moyi uchun ekiladigan madaniy *Lusitatissimum* turi xo'jalik ahamiyatiga ega. Ahamiyati. Jahon bo'yicha umumiy maydoni 3,4 mln.ga dan ortiq, urug'i bo'yicha yalpi hosili 2,9 mln.t. Zig'irdan yuqori sifatli tola va moy olinadi. Tolasi pishiq va mustahkam egiluvchan, tolasidan kiyimlik gazlama (batist) brezent, paxta va kimyoviy tolaga qo'shib dekorativ gazlamalar, arqonlar ishlab chiqiladi. Oziq ovqatda lok bo'yoq sanoatida, tabobatda qo'llanadi. Kunjarasi chorvachilikda sifatli ozuqa hisoblanadi.

Zig'ir urug'lari ayollar uchun sog'liq va go'zallik manbai hisoblanadi. Qadim zamonlardan buyon butun dunyodagi ayollar ushbu tabiiy mahsulotni tibbiy va

kosmetik maqsadlarda ishlatishgan. Urug‘larning insoniyatning go‘zal yarmi uchun afzalliklarini ko‘rib chiqing.

1. *Homiladorlik va laktatsiya davri...* Homiladorlik paytida foydalanish homila rivojlanishiga foydali ta'sir ko'rsatadi, chunki urug'larda fitoestrogen ko'p. Emizishda mahsulot ona suti ishlab chiqarishni ko'paytiradi.

2. *Semirib ketish bilan kurashish...* Natija zig'ir urug'i ishtahani pasaytirishi, organizmdagi toksinlarni chiqarib tashlashi, ovqat hazm qilishni yaxshilashi va umuman sog'lig'ini mustahkamlashi tufayli ta'minlanadi.

3. *Ayollar salomatligi...* Zig'ir urug'lari ayolga premenstruel sindrom bilan tinchlanishiga yordam beradi va gormonlarni normal holatga keltiradi, bu esa bolani homilador qilish ehtimolini oshiradi. Bundan tashqari, ayol tanasi antifungal va antibakterial ta'sirga ega.

4. *Yosh bilan bog'liq muammolar...* 40 yildan keyin osteoporoz ehtimoli kuchayadi. Zig'irga asoslangan muvozanatli ovqatlanish muammoni hal qilishga yordam beradi. Ushbu yoshda ayol tanasida fitoestrogen darajasi pasayadi, bu esa tuxumdonlar ishiga va terining holatiga ta'sir qiladi. Zig'ir urug'i infuzionidan foydalanish tufayli, ayol hayotidagi muhim davr sezilarli o'zgarishsiz o'tadi.

Erkaklar Uchun Foydalar.

Yong'oq kabi ta'mga ega bo'lgan zig'ir urug'lari nafaqat ta'mi va tuzilishi, balki ozuqaviy xususiyatlari bilan ham mashhurdir. Ular xun tolasi va lignanlar bilan to'yingan, omega-3 kislotasini o'z ichiga oladi va ayrim saraton turlarini kamaytiradi. Erkaklar uchun foydani ortiqcha baholash qiyin, chunki ular "erkak" sog'lig'i bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi.

1. *Yallig'lanishdan himoya qilish...* Surunkali yallig'lanish ateroskleroz ehtimolini oshiradi, bu esa yurak xurujlari, qon tomirlari va boshqa yurak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Urug'larda mavjud bo'lgan alfa-linolenik kislota yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradigan yallig'lanishga qarshi oqsillarni ishlab chiqarishni kamaytiradi.

2. *Yo'g'on ichak uchun foydalar...* Oziq-ovqat tolasi, zig'ir urug'ida joylashgan shilimshiq bilan birga, laksatif ta'sir ko'rsatadi va ich qotish bilan kurashishga yordam beradi. Urug'lar, shuningdek, ichakning ushbu qismida saraton ehtimolini kamaytiradi va metastaz rivojlanishini sekinlashtiradi.

3. *Prostata holatini yaxshilash...* Erkak kishi prostata saratoniga chalinganida, unga yog'ga asoslangan parhez iste'mol qilish tavsiya etiladi. Prostata saratoni uchun urug'larning foydasi bebahodir, ammo dietaga kirishdan oldin siz shifokor bilan maslahatlashingiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. A.Matkarimova, T. X.Mahkamov, M.M.Maxmudova, X.Ya. Azizov, BOTANIKA, Toshkent 2018.
2. Ibn Sino Tib qonunlari, III kitob ikkinchi nashri, Tosh 1980.
- M.M. Abdullayeva, D, S Abdulxayeva. N.S.Yusupova Biologiya Toshkent 2014.
3. Tabobat durdonalari. Toshkent, Ibn Sino nomidagi nashriyot 1990.